

“ЯШИЛ” ИҚТИСОДИЁТ АСОСИДА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Азамат Касимов

ТДИУ, “Яшил” иқтисодиёт ва
барқарор бизнес кафедраси доценти, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002660>

Аннотатсия. "ЯШИЛ" иқтисодиёт асосида иқтисодий ўсишни таъминлаш йўллари" мақоласи, яшаш табиий муҳитни муҳофаза қилиш, энергия энг аҳамийятли мавзулардан бирига айланади. Мақолада, яшил иқтисодиётнинг ривожланишига йўл қўйиш учун керакли масалалар, йўллар, ва ўзгартиришлар кўрсатилади. Аннотатсияда, яшил иқтисодиётнинг муҳимияти, унинг мустақил ривожланиши учун кераклича чоратadbирлар, ва уларни амалга оширишда давлат ва жамиятнинг ўрни кўрсатилади.

Калим сўзлар: "яшил" иқтисодиёт, Киото протоколи, Конференциялар, Ҳаво ўзгаришлари

Сайёрамизда экологиянинг жиддий равишда бузилиши даври ХХ асрнинг 50-60 йилларидан бошланди. Ривожланган давлатларда саноат, қишлоқ хўжалиги, транспорт, кимё тармоғи жадал суръатлар билан ривожлантирилди, шаҳарлар йириклашиб борди, 20 миллиондан 36 миллионгача аҳолиси бор Сеул, Шанхай, Деҳли, Жакарта ва Токио каби шаҳарлар шаклланди. Энергоресурсларга, айниқса ёқилғиларга бўлган талаб кун сайин ортиб борди.

Инсон фаолияти натижасида охириги 100 йилда ер шари бўйича экиладиган ерлар майдони тўртдан бир қисмга қисқарди, яъни уйлар, корхоналар ва иншоотлар, йўллар билан банд бўлди. Инсониятни ёғочга бўлган талабини қондириш учун ҳамда содир бўлган ёнғинлар сабаби ўрмонларни учдан икки қисми йўқ қилинди. Ҳар йили ишлаб чиқариш ва хизматлар учун 20 трлн. тонна ресурслар ҳаракатда бўлди. Бу эса атроф муҳитни бузилишига олиб келмоқда, 10-15 млрд. тонна кислород камайиб бормоқда.

Бунинг натижасида хайвонот оламининг кўплаб турлари йўқ бўлиб кетмоқда. Дунё бўйича (2010 й) 8300 турдаги хайвонлар мавжуд бўлиб охириги 30 йил ичида 8 % йўқ бўлди. Сайёрамиздаги тропик ўрмонларда 50 фоиздан ортиқ хайвонот олами яшар эди. Тропик ўрмонлар ер шарининг 14 фоизини ташкил қилар эди (2010 й), ҳозир эса 6 фоизи қолди.

Охириги 50 йил ичида ер шари бўйича аҳоли жон бошига тўғри келадиган ичимлик суви 60 фоизга камайди. Ҳар йили саноатда фойдаланилган 150-160 км.кб. сув дарёларга, кўлларга оқизилади. Турли холдаги фалокатлар, техник хатолар туфайли ҳар йили океанларга 25-30 млн. тонна нефт тушади. Саноатда 1 тонна пулат олиш учун 300 кб.м сув, 1 тонна қоғоз ишлаб чиқариш учун 900 кб.м. сув ишлатилади. Умумий сувнинг 70 % қишлоқ хўжалигида, 20 % саноатда ва 10 % уй хўжаликларида сарфланади. Прогнозларга кўра, 2030 йилга бориб сайёрамизнинг 47 % аҳолиси сув танқислиги ҳолатига дуч келади.

Юқорида қайд этилган амалдаги ҳолатлар, табиат қонунларини инобатга олмасдан қилган инсонларнинг хатти-ҳаракатлари натижасида глобал холда “жигари ранг” иқтисодиёти деган тушунча шаклланди. Инсоният учун бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан бири “жигари ранг” иқтисодиётдан “яшил” иқтисодиётга ўтишдир.

“Яшил” иқтисодиёт тушунчаси ХХ асрнинг 90-йилларида шаклланган бўлиб, инсоннинг табиатга бўлган муносабатини муқобиллаштириш асосида атроф-муҳитнинг

тозалигини, ресурслардан ва ишлаб чиқарилган маҳсулотлардан самарали фойдаланиш натижасида аҳоли турмуш даражасини ва соғлигини яхшилашдан иборат. Кейинчалик шакллланган “яшил шаҳар”, “яшил транспорт”, “яшил ўсиш”, “яшил ҳудуд”, “яшил кимё”, “яшил технология” тушунчалари “яшил” иқтисодий шакллантирувчи йўналишлари ҳисобланади.

Ўтган асрнинг 60 йилларидан бошлаб, саноатни, қишлоқ хўжалигини ва транспортни жадал ривожланиши асосида сайёрамизда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам экологик ҳолатни бузилиши бошланди. Инсоният доимо шаклланаётган салбий ҳолатларни олдини олишга, ўз манфаатига мослашга ҳаракат қилади ва кўплаб мавжуд муаммолар ўз ечимини топади. Жумладан, бугунги кундаги “яшил” иқтисодийга ўтиш ўта долзарбдир.

Атроф-муҳитни яхшилашга бағишланган биринчи бутун жаҳон конференцияси 1972 йил Стокгольм шаҳрида ўтказилди ва унда 113 та мамлакатлардан мутахассислар қатнашди [2].

Конференцияда инсон ва табиат ўртасидаги экологик муаммолар муҳокама қилинди ва 26 та бўлимдан иборат атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тамойиллари асосида Декларация қабул қилинди ҳамда уларни амалда қўлланилиши бўйича кўрсатмалар берилди. Шунинг асосида Бирлашган миллатлар ташкилоти (БМТ) атроф муҳитни муҳофаза қилиш - ЮНЕП дастури қабул қилинди.

Об-ҳаво ўзгаришини атроф-муҳитга таъсири масалалари 1997 йили Япониянинг Киото шаҳрида ўтказилган 3-халқаро конференцияда муҳокама қилиниб, “Киото протоколи” қабул қилинди. Унда ер шари бўйича саноатни ривожлантириш асосида шаклланадиган зарарли газлар миқдори 2015 йилда, 1997 йилга нисбатан 5 % камайтириш белгиланган эди [3].

Юқорида қайд этилган конференциядаги кўрсатмалар шундай илмий тадқиқотлар асосида “яшил” иқтисодийга ўтиш бўйича ривожланган хорижий мамлакатлар етарли даражада тажрибаларга эгадирлар.

Хитой сайёрамизда ишлаб чиқариши юқори даражада ривожланган мамлакатлардан бири ҳисобланади. Шунинг учун, чиқиндиси ҳам катта ҳажмни ташкил қилади. Хитой давлати хориждан чиқиндиларни сотиб олиб, қайта ишлайди ва даромад олади. Ҳар куни порти бор шаҳарларда контейнерларда хориждан қоғоз, металл, пластмасса, электрон чиқиндилар келтирилади. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш вазирлиги маълумотлари бўйича ҳар йили электрон ва хўжалик чиқиндилардан 50 млн. тонна импорт қилади. Дунёда энг йирик чиқиндиларни қайта ишлайдиган шаҳар Гуйю бўлиб унда шу соҳанинг энг илғор ташкилотлари фойдаланади. Пекин шаҳрида 200 мингдан ортиқ киши чиқинди йиғади. Метро бекатларида, супермаркет дўконларида чиқинди идишлар, бутилка, ҳар хил банкларнинг қабул қилиш шаҳобчалари мавжуд. 20 та бутилка топширса бир кунлик метро бепул, 1 та бутилка топширса 0,5 юан олади. Пекинда чиқиндиларда ишлайдиган иссиқлик электростанцияси фаолият кўрсатади. Шанхай шаҳрида бир суткада 30-35 минг тонна чиқинди чиқади.

Электроэнергия ишлаб чиқариш бўйича Хитой давлати етакчи ўринни эгаллайди, айниқса “яшил” энергия бўйича юқори даражадаги тажрибага эга. Умумий электробалансда яшил энергия ГЭС лар билан бирликда 20-22 фоизни ташкил қилади. Шамол энергияси бўйича Хитой 2015-17 йилда дунёда биринчи ўринни эгаллаган эди. Хитойда (2015 й) 20 та йирик гидроэлектростанциялар ва 45 мингта кичик ГЭС мавжуд бўлиб 52 ГВт

электроэнергия ишлаб чиқаради. 2030 йилга бориб экологик тоза энергия миқдори 50 % етказиш режалаштирилган.

Америка қўшма штатлари саноати ривожланган иссиқлик энергетика ресурсларига бой мамлакат бўлиб, унинг 15 штатида кўмир қазиб олинади, 26 та штатида машиналар ишлаб чиқарилади, электроника соҳаси ривожланган, йўловчи ташийдиган самолётларнинг 55-60 % шу мамлакатда ишлаб чиқарилади. АҚШ да бир йилда 3 трлн. кВт /с электроэнергия ишлаб чиқарилади ва унинг 80 % хусусий электростанцияларга тўғри келади. Электроэнергиянинг 60 фоизи ИЭС ларда, 20 % АЭС ва 20 % гидроэлектростанцияларда ҳамда қайта тикланадиган энергия ҳисобига тўғри келади [4].

Умумий электроэнергиянинг 60-65 % иссиқлик электростанциялари ҳисобига тўғри келади. Қуёш энергияси асосида электроэнергия ишлаб чиқаришни 2030 йилда 15 фоизга 2050 йилга бориб 27 фоизга етказиш режалаштирилган. АҚШда энергоресурс сифатида биоёқилғилар кенг қўлланилади. Бунинг учун маккажўхоридан кенг фойдаланилади. Транспорт ёқилғиларига 30 фоизгача маккажўхоридан олинган биоёқилғи қўлланилади. АҚШда 2022 йили 136 млн. литр биоёқилғи етказиш режалаштирилган. Ушбу ҳолат транспортдаги экологик муаммоларни маълум даражада ечимини топишга ёрдам беради. Чунки, биоёқилғилардан камроқ заҳарли газлар чиқади. АҚШда чиқиндиларни қайта ишлайдиган технологиялар ишлаб чиқилади ва экспорт қилинади.

Австрияда ва Исроилда сувни тозалаш технологиялари, Данияда муқобил энергия ишлаб чиқариш технологиялари, Германия ва Хитойда ҳавони тозалайдиган технологиялар, Испания ва Данияда қуёш энергияси бўйича технология ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш кенг йўлга қўйилган.

Россия - табиий ресурсларга бой бўлган мамлакат ҳисобланади. Барча мамлакатлардек Россияда ҳам энергоресурсларга бўлган талаб йилдан-йилга ошиб бормоқда. Шуни инобатга олган ҳолда, “Россиянинг 2035 йилгача бўлган энергетика стратегияси” қабул қилинди. Сайёрамизнинг 22 % ўрмони Россия федерациясига қарайди. Россия кўп миқдордаги сув заҳирасига эга дунёнинг 20 % ичимлик суви шу мамлакатда [1].

Россиянинг иссиқлик энергетика комплекси мамлакат иқтисодиётини асосий қисмини ташкил қилади, яъни ялпи ички маҳсулотнинг 26-28 фоизи шу комплексга тўғри келади. Мамлакат экспортининг 70 % шу иссиқлик энергетика комплексига тўғри келади. Россия давлати катта миқдордаги газ заҳирасига эга бўлиб, дунёда етакчи мамлакатлардан ҳисобланади.

Россия территориясининг кенглиги қуёш энергиясидан янада кўпроқ фойдаланишга имконият яратиб беради. Қуёш электростанциялари умумий қуввати 2019 йил бўйича 550 МВтни ташкил қилади. Шамол электростанциялари умумий қуввати 94,0 МВтни ташкил қилади. Мамлакат миқёсида гидроэлектростанциялардан ишлаб чиқарилаётган электроэнергия салмоқли миқдорга эга бўлиб, умумий ҳажмининг 20 фоизини ташкил қилади.

Россия федерациясида чиқиндилар энг долзарб муаммолардан ҳисобланади, ҳар бир россиялик бир йилда 450-500 кг чиқинди шакллантиради, мамлакат бўйича 1 йилда 70-75 млн. тонна чиқинди чиқади. Шундан 20-25 % қайта ишланади. Қолгани кенг ҳудуддаги ерни банд қилмоқда. Агар 2019 йил чиқинди билан банд ер 5,2 млн. гектарни ташкил қилган

бўлса, прогноз бўйича 2026 йил 8,0 млн. гектар ер чиқинди билан банд бўлиши ҳақида прогнозлар мавжуд.

Жаҳон тажрибасидан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, анъанавий иқтисодий ривожланиш асосий эътиборни товарлар ва хизматлар ишлаб чиқаришни кўпайтиришга қаратади. “Яшил” иқтисодиётда эса анъанавий иқтисодий ривожланиш стратегиялари экологик натижаларни яхшилайдиган иқтисодиётни шакллантириш учун мослаштирилади. Бошқача айтганда, “яшил” ривожланиш бу – барқарор ривожланишдир. Яъни, “яшил” ўсиш иқтисодий ўсиш ва ривожланишни рағбатлантиришни англатади.

Бугунги кунда “яшил” иқтисодиёт асосида иқтисодий ўсишни таъминлашнинг муҳим йўналишларидан бири - глобал экологик-энергетик кескинлашуви бўлиб, бу энергия истеъмолини ошиб бориши, анъанавий энергия ресурсларининг камайиши ва улар баҳосининг кўтарилиши ҳамда анъанавий энергетика саноатининг салбий экологик таъсирининг ошиб бораётганлиги билан боғлиқдир, шу боисдан, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишга ўтиш зарурдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Новак А.В. Основные положения энергетической стратегии России до 2035 года // Выпуск, 2. 2014, 7 с.
2. <https://www.un.org/ru/conferences/environment/stockholm1972>
3. https://unfccc.int/resource/docs/publications/infokit_2003_ru.pdf
4. <https://nap.nationalacademies.org/read/25111/chapter/13>